

INTRODUCTION OF NEW RULES AND CHANGES IN THE ADMINISTRATIVE AND POLITICAL MANAGEMENT OF THE CITY OF KARSHI UNDER THE SUBORDINATION OF THE BUKHARA EMIRATE TO THE RUSSIAN EMPIRE

Eshtemirov Jasurbek Suyunkulovich

Director of the Karshi Regional Branch of the Academy of Public Policy and Management under the President of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy in Historical Sciences (PhD),

Associate Professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21127079>

ARTICLE INFO

Received: 24th January 2026

Accepted: 30th January 2026

Online: 31st January 2026

KEYWORDS

City, management, center, society, history, state, process, change, rule, office, administration.

ABSTRACT

In the life of Uzbekistan, including the city of Karshi, in the first quarter of the 20th century, there is an intensification of political confrontations, increased interference by the Russian colonial administration in the internal affairs of the emirate, a collapse of economic life, extreme backwardness of methods and means of production, and the imposition of heavier payments and duties on the people than ever before.

ВВЕДЕНИЕ НОВЫХ ПРАВИЛ И ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНО-ПОЛИТИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ ГОРОДА КАРШИ В УСЛОВИЯХ ПОДЧИНЕНИЯ БУХАРСКОГО ЭМИРАТА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Эштемиров Жасурбек Суюнкулович

Директор Каршинского регионального филиала Академии Государственной политики и управления при Президенте Республики Узбекистан, доктор философии по историческим наукам (PhD), доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21127079>

ARTICLE INFO

Received: 24th January 2026

Accepted: 30th January 2026

Online: 31st January 2026

KEYWORDS

Город, управление, центр, общество, история, государство, процесс, изменение, правило, канцелярия, администрация.

ABSTRACT

В жизни Узбекистана, в том числе города Карши, в первой четверти XX века наблюдаются обострение политических противостояний, усиление вмешательства российской колониальной администрации во внутренние дела эмирата, крушение экономической жизни, крайняя отсталость методов и средств производства, наложение на народ более тяжелых платежей и повинностей, чем когда-либо прежде. Этот период вошёл в историю как период роста общественного недовольства и восстаний из-за таких факторов, как бедность жизни.

Introduction (Введение):

В жизни Узбекистана, в том числе города Карши, в первой четверти XX века наблюдаются обострение политических противостояний, усиление вмешательства российской колониальной администрации во внутренние дела эмирата, крушение экономической жизни, крайняя отсталость методов и средств производства, наложение на народ более тяжелых платежей и повинностей, чем когда-либо прежде. Этот период вошёл в историю как период роста общественного недовольства и восстаний из-за таких факторов, как бедность жизни.

Relevance and current state of the topic:

Актуальность и современное состояние темы:

В начале XX века Бухарский эмират был разделен на 27 административных единиц-бекств. Одним из них было Каршинское бекство[1]. Благодаря своему географическому положению в оазисе, климату, демографии и экономическому развитию Каршинское бекство было одним из самых самодостаточных городов Бухарского эмирата.

В начале XX века Карши считался вторым политическим центром Бухарского эмирата и резиденцией наследника престола. В частности, в 1898-1910 годах городом Карши правил Олимхан, сын бухарского эмира Абдулахада. Амир Олимхан позже вспоминает время, когда он был правителем в Карши: «...мой отец Бузруквор благословил меня на управление провинцией Насаф, одной из земель, принадлежащих Бухараю Шарифу... Тогда они приветствовали всех выдающихся и особенных людей этого провинция, с моей точки зрения.

...Мое правление в провинции Насаф длилось двенадцать лет. В окрестностях этого края протекала бурная река Кашка. Из-за неё бедняки и вдовы были обеспокоены и всегда волновались. Я построил мост из камня и железа через эту реку и назвал его своим именем. Я молился, чтобы бедные граждане были освобождены от беспокойства о наводнении и жили в мире. Благодаря этому я построил еще несколько медресе и мечетей и проделал большую работу в этом направлении[2]. Когда Алим-хан был правителем Карши, Имамкули был его ближайшим помощником. Олим-хан сменил своего отца на бухарском престоле и некоторое время в Карши правил Имамкули [3]. В то время, когда на престол взшел Амир Саид Олимхан, Саидбек был правителем Карши. После него Тогайбек правил Карши в 1919-1920 годах.

Экспериментальная часть (исследование):

Experimental part (research):

Когда Бухарский эмират стал вассалом России, его государственная независимость была утрачена. В городах и районах Бухары возникли торговые отношения и изменения в политической и экономической жизни, соответствующие русским колониальным отношениям. Политическая и экономическая жизнь эмирата непосредственно контролировалась «Политическим агентством Российского Императора». В целях защиты интересов России в Бухаре российский царь Александр III своим указом от 12 ноября 1885 года учредил в Бухаре отделение «Политического агентства Российской империи» [4].

В 1903 году российский царь Николай II издал новый указ о расширении политической власти российского императора. Указ был направлен на реализацию колониальной политики России, и правительству эмира и его чиновникам было необходимо получить разрешение России на решение всех политических и социальных вопросов [5]. Политическое агентство Российской империи серьезно вмешивалось даже во внутренние дела Бухарского эмирата. В частности, Кушбеги Бухарского эмирата определили строгие правила относительно организации делопроизводства, сотрудников и их распорядка. Например, Политическое Агентство Российского Императора предлагает следующий проект структуры Кабинета Кушбеги: [6]

1. Установление должности руководителя административно-гражданского управления;

2. Назначение переводчика для письменной работы;

3. Создание 2 штатов для ежедневной почтовой связи;

4. Отправка трех человек в командировку для выполнения работ за город;

5. Назначение чиновника, который будет налаживать сотрудничество в тюремных и торговых делах с Казикалоном под руководством Мирзы Орина Дживачи;

6. Все беки, судьи, председатели, миршабы и аксакалы должны быть привлечены к ответственности, если они не выполняют свои обязанности на должном уровне или злоупотребляют своим служебным положением и [7] т.п.

Также в проекте Политического агентства определены задачи, которые должно выполнять каждое подразделение:

"Каждый бек обязан принять все имеющиеся в списке дела от предыдущего должностного лица и передать их своему преемнику в списке при его уходе в отставку. Данное положение распространяется также на судей, председателей и судебных приставов.

Каждый бек должен иметь правильно организованную канцелярию, где имеется отдельный ответственный мирза, работники обязаны сохранять тайны канцелярии в тайне. Судьи также должны иметь нотариальные книги, в которых фиксируются все завещания и признания.

При получении документов ЗАГС должен сразу действовать на основании регламента, если возникают какие-то проблемы по шариату, то быстро решать их с местным судьей [8].

На территории города Карши также работали представители Политического агентства Российской империи. В архивных документах неоднократно упоминается деятельность представителя Политического Агентства по ветеринарной работе Салтыкова в городе Карши [9]. В частности, сообщается, что Салтыков в 1913-1916 годах работал в области ветеринарной медицины в городе Карши и окрестных селах [10]. Созданная в городе ветеринарная служба финансируется из казны эмирата. В 1916 году Бухарский эмират выделил 5200 сумов на содержание русского полицейского участка в Карши и 9110 сумов на содержание ветеринарного врача. [11]

Императорское Политическое Агентство России уделяет большое внимание налаживанию телеграфной связи в городах Бухарского эмирата. В 1910 году на строительство телеграфной связи и здания в Карши было выделено 24 846 рублей [12]. В течение одного года на строительную технику, то есть мебель, предметы домашнего обихода, будет выделено 880 сумов, на заработную плату работникам - 7328 рублей, на перевозку Гузар-Каршинской почты - 800 рублей, на телеграфную связь - 2568 рублей 28 копеек [13].

В 1912 году русские предприниматели А.Н. Ковалевский подписывает договор с эмиром Бухары об аренде 6000 десятин земли для строительства дороги. Железная дорога Когон-Карши-Термез была построена в 1916 году. На строительстве железной дороги работало 7000 человек. Около 500 из них были русскими рабочими. В 1913-1915 годах для Каршинского железнодорожного вокзала было построено куполообразное главное здание и ряд вспомогательных построек. Между железнодорожным вокзалом и Старым городом было запущено специальное вагонно-вагонное сообщение [14]. Русские рабочие были расквартированы вокруг Каршинской станции.

В 1912 году эмир предоставил А. Н. Ковалевскому концессию Бухарского железнодорожного общества, созданного 13 июля 1913 года. По условиям концессии, железная дорога будет передана правительству России через 81 год [15].

Эмир Бухары стал раздавать много плодородных водных земель крупным русским бизнесменам. В 1912 году князь М.М. Андронникову была предоставлена концессия на распоряжение большими участками земли вокруг Каршинской пустыни и реки Кашкадарья [16]. 20 июня 1915 года предпринимателю Т.Т. Петрову было предоставлено право на добычу селитры в течение 20 лет вокруг сел Шакаржой, Дароз, Ходжакалин, принадлежащих Каршинскому бекству. В 1900—1916 годах бухарский эмир передал в пользование русским предпринимателям 291 799 десятин земли [17].

Экспериментальная часть (исследование):

Experimental part (research):

Из-за слабости центральной власти Бухарского эмирата, отсутствия развитости четкой системы управления, назначения на руководящие посты людей по родственным принципам, а также того, что главы местных административных территорий управляли своими территориями, не получая никаких зарплат из центра, то работа по учету населения не была начата, застопорилась, и не были установлены четкие процедуры сбора налогов. Поэтому чиновники в городах и селах эмирата хорошо знали, кто ведет предпринимательство и торговлю и облагали людей высокими налогами и сборами по своему усмотрению. А жалобы трудящихся масс на чиновников и письменные жалобы эмиру во многих случаях оставались без ответа. Представители эмира, посланные к бекам в связи с жалобой, пытались в обмен на крупную взятку отменить требования, высказанные в публичном обращении. Таким образом, население годами продолжало жить в тяжелых жизненных условиях.

Русский учёный, ставший свидетелем тех событий Д. Н. Логофет пишет: «Не следует забывать, что этот уголок великого Азиатского континента в настоящее время является самым незаконным местом в мире, где во имя великой России совершаются такие деяния, в результате которых 3 миллиона жителей приговорены к бедности и смерти».[18]

Заключение:

Conclusion:

В начале 20 века, наряду с другими городами Бухарского эмирата, в городе Карши наряду с некоторыми положительными сдвигами наблюдался срыв деятельности многих производств. В частности, бек и чиновники выполняли свою работу как могли и никому не докладывали о социально-экономической ситуации в районе. Владение эмирата над провинциями и находящимися в них городами не выходило за рамки сбора налогов и, при необходимости, сбора воинов. Никаких средств из казны эмирата на строительство города, благоустройство, обустройство быта, создание системы образования и охрану здоровья населения не выделялось. Чиновники в правительстве штата не были заинтересованы в этих беспорядках в системе местного самоуправления. Подобные негативные ситуации привели к неприятным последствиям. В городе Карши, как и в других регионах эмирата, часто происходили акции протеста.

References:

1. Национальный архив Узбекистана (УзМА), фонд 126, опись 1, дело 51, л. 42-44.
2. Амир Сайид Олим Хан. История страданий жителей Бухары. - Ташкент: Наука, 1991.- С.7.
3. Фитрат. Правление Амира Олим Хана. - Ташкент: Минхой, 1992. - С.39.
4. Национальная энциклопедия Узбекистана. Том 2. - Ташкент, 2001. - С.307.
5. Национальная энциклопедия Узбекистана. Том 2. - Ташкент, 2001. - С.307.
6. Собственный фонд МА, Фонд И-3, Список 1, Дело 826, Лист 1.
7. Собственный фонд МА, Фонд И-3, Список 1, Дело 826, Лист 1.
8. Собственный фонд МА, Фонд I, Список 1, Дело 862, Лист 2.
9. Собственный фонд МА, фонд 2, опись 1, дело 366, листы 2 – 7. Фонд И-3, опись 1, дело 930, л. 67.
10. Собственный фонд МА, фонд 2, опись 1, дело 366, листы 2 – 7. Фонд И-3, опись 1, дело 930, л. 67.
11. Собственный фонд МА, Фонд И-3, Список 1, Дело 524, Лист 15.
12. Собственный фонд МА, Фонд И-1, Опись 31, Дело 723, Лист 45
13. Собственный фонд МА, Фонд И-1, Опись 31, Дело 723, Лист 45.
14. Исмаилов Н., Бориев О. Карши – древний город Узбекистана. – Карши: Насаф, 2006. – С.130 – 131 (184 с).
15. Захаров М. Очерк истории Кашкадарьинской и Сурхандаринской областей Узбекистана. - Ташкент: Наука, 1968. - С.12 (227 с.).
16. Захаров М., Собиржонов А.С., Карши. - Б.9.

17. Захаров М. Очерк истории Кашкадарьинской и Сурхандаринской областей Узбекистана. - Ташкент: Наука, 1968. - С.12.
18. Логофет Д. Н., Страна безправия. Бухарское ханство и его современное состояние. - СПб, 1912. - С. 150.